

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

MINERALLIQ-PETROGRAFIYALIQ IZERTLEWLER, TAWSHAN PERSPEKTIVALI MAYDANINDA, QULJUQTAW TAWLARINDA

K.Djaksumuratov. N. Xudaybergenov. A.Seytbekova. M.Ayteshov

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mamlektlik universeti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17400888>

***Annotaciya.** Quljuqtaw tawlarınıń bir bólimi, tikkeley Taushan uchastkası 100 den aslam aymaqlıq jer betindegi ashıqlıqlardan hám ótilgen qazımalardan ótkel úlgileri jıynap alındı. Maqalada petrografiyalıq, minerologiyalıq izertlewer, rentgen-spektrallıq hám mass-spektrometriyalıq analizler keltirilgen.*

***Tayanish sózler:** granit, intruziyalar, aralasma elementler, diabaz, tamurshalar.*

***Abstract:** Samples of overpasses were collected from more than 100 territorial surface openings and excavations in a part of the Khuljuktaw Mountains, directly in the Taushan section. The article presents petrographic, mineralogical studies, X-ray spectral, and mass spectrometric analyses.*

***Key words:** granite, intrusions, mixed elements, diabase, roots.*

Taushan uchastkasınıń geologiyalıq dúzilisinde metamorflasqan terrigen, shógindi zatlar hám olardı jarıp ótken magmatikalıq deneler qatnasadı. Terrigen jınıslar arasında tiykarǵı bólimin regionallıq metamorfizm esabınan qatlamlasqan hám slaneciyalanǵan sazlı qumlu jınıslar quraydı. Magmatikalıq denelerdiń sheńberinde múyizleniw hám keyin ala propilitleniwdiń koncentrik zonallıq uchastkaları baqlanadı. Plikativ hám dyuzinktiv buzılıwlar nátiyjesinde bul jınıslar búrmelerge iyilgen hám regmatik hám de keshki buzılıwlar menen kesilgen. Jırılmalar stvorında jınıslar maydalanıp, milonit hám filonitlerge aylangan. Úyrenilip atırǵan maydanlardađı intruziv jınıslar granitoid formaciyasınan ibarat. Biotit-múyiz aldamsı granodioritler, biotitli hám muskovitesken granitlerdiń iri, orta hám mayda túrleri bar. Granitoid intruziyalarınıń ekzokontaktlarında hár qıylı quwatlıqtađı hám uzaqlıqtađı kvarc tamırları tarmađı rawajlanǵan. Barlıq tamırlar gidrotermal qazımalardıń tásirine ushıraydı hám ruda payda etiwshi elementlerdi óz ishine aladı [1].

Diagrammada (1-súwret) taw jınısları toparı elementleriniń muđdarı boyınsha jer qabıǵında klarklardan joqarı bolǵan Li - bazaltlarda, applitlerde hám kvarc tamırlarında (3 márteden 5 mártege shekem) belgilengen. Granit hám applitlerde Cs 3 ese kóp. Ba - diabazlarda 2,5 ese.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

3-súwret. Quljuqtaw taw jınıslarında aralaspa elementlerdiń tarqalıwı.

Tańlap alınğan barlıq úlgiler Nb, Ta, Sc, Y lardıń klark muđdarınan tómen muđdarlarına iye. Mo muđdarı 2-23 ese (slanc), diabazlar hám bazaltlarda 6-7 ese joqarı.

Bazaltlarda W niń keskin ózgeriwi 5 ten 70 ge shekem, dioritlerde 48 ge shekem, basqa barlıq úlgilerde 2 den 25 ge shekem baqlanadı.

4-súwrette Zr, Re, Hf quramınıń keskin artqanlıđı kórinip tur (70 márteden joqarı bazalt hám dioritlerde), qalğan jınıslarda bolsa 5 márteden 45 mártege shekem kóbeygen.

Tómendegi diagrammada (5-súwret) U boyınsha iymekliktiń keskin sekiriwlerin kóriw múmkin, jer qabıđında klarklarğa salıstırğanda azmaz joqarılağan muđdarı kalcit tamırları bar bazaltlarda - 2,5 ese, diabazlar hám kvarc tamırlarında uran muđdarı 4,5 ese joqarılağan. Eń kóp muđdarğa slanclar - 9 ese, dioritler - 19 ese iye.

Metall rudaları toparı elementleri arasında Jer qabıđında klarklarğa salıstırğanda joqarı bolğanları Cd - slaneclerde 2 esege hám kalcit tamırları bar bazaltlarda 3 esege joqarı; Zn - kvarc tamırlarında 2,5 ese, oksidlegen dioritlerde 1,2 ese kóp. Cu, Pb tıń muđdarı kvarc tamırlarında 1,5 yese artqan.

Qımbat bahalı metallar arasında quramınıń keskin artıwı baqlanadı. Barlıq jınıslarda gúmis muđdarı azğana joqarılağan. Tómeni klark mánislerine tek ğana riolitler hám dioritler iye. Norday quramlı kvarclanğan jınıstađı (aplit) hám rudalı diorittegi muđdarınan 4,5 ese kóp. Kvarc tamırındađı hám dolerittegi muđdarı 8 ese artqan.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Barlıq tańlap alınğan úlgilerde platina muđdarı klarkınan tómen, surma hám vismut muđdarınıń jer qabıındađı klarklarǵa qatnası 3 ten 100 ge shekem ózgeredi. Klarklerge qatnasınıń eń joqarı mánislerine mishyak hám tellur iye.

Siyrek ushırasatuđın elementler toparları.

4-súwret. Quljuqtaw tawlarındađı taw jınıslarında aralasma elementlerdiń tarqalıwı.

Kesim boyınsha tiykarlı, orta hám kislotalı quramlı úlgiler alındı. Tiykarǵı quramlı jınıslar hám ózinde ruda mineralıswın alıp júretuđın kvarc tamırları eń úlken qızıǵıwshılıq tudıradı. Tiykarınan, tańlap alınğan taw jınısları oksidlegen xarakterge iye, biraq, sonıń menen birge, mass-spektrometrikalıq analiz nátiyjeleri boyınsha siyrek ushırasatuđın, siyrek ushırasatuđın hám hasıl elementlerdiń muđdarı boyınsha jaqsı nátiyjelerdi uslawǵa erisildi: tańlap alınğan taw jınıslarında bazı bir taw jınısları - Ba, W, Mo, Re, Zr, Ag, Au, Cd, As, Se, Te, Sb, Bi hám U larda klark muđdarınan joqarı bolǵan ótkizgish elementlerdiń bar ekenligi anıqlandı.

Radioaktiv elementler gruppası

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

4-súwret. Quljuqtaw tawlarındađı taw jınıslarında aralasma elementlerdiń tarqalıwı

Tańlap alınğan úlgiler boyınsha biziń mađlıwmatlarımız rudalarda Re, Zr, Cd, U hám qımbat bahalı metallardıń bar ekenligi haqqında pikir júrgiziwge múmkinshilik beredi. Senniń tereń peridotit hám bazaltlı magmalardıń tipik elementi ekenligin hám onıń tereń magmatizm processleriniń geoximiyalıq indikatori sıpatında tán alınğanlıgın, sonday-aq, kesim boyınsha tańlap alınğan jınıslardıń kópshiliginde altın, gúmis hám indikatorlıq metalloid hám metallogen elementlerdiń muđdarınıń klarklardan joqarı ekenligin esapqa alıp, biz bazaltlı magmatizmniń áhmiyetli rolin tán alıwğa beyimleskenbiz.

Biziń materiallarımızdıń hám olardıń petrografiyalıq hám minerologiyalıq izertlewleriniń, rentgen-spektrallıq, mass-spektrometrik tallawlardıń nátiyjeleri boyınsha izertlenip atırğan rayon sanaatlıq áhmiyetke iye bolğan rudalardıń, sonıń ishinde altın rudalarınıń koncentraciyalanğan zonaların tabıw ushın perspektivalı bolıp tabıladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

1. Katalog intruzivnıx massivov Uzbekistana // Xamrabayev I.X., Ayzenshtat V.I., Dalimov T.N., Urunbayev K.U., Sharipov T.T. T.: Fan, 1975. II bólim - 429 b
2. Pirnazarov M.M. Zoloto Uzbekistana: Rudnoformatsionnie tipi.prognoz-izlew modelleri hám kompleksleri. Tashkent: GP "IMR," 2017,-248s.
3. Yusupov A.B., Koneev R.I., Shirotniy uchastkasındađı jınıs hám rudalardıń minerologiyalıq quramı.
4. Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları / Jer haqqındađı pánler: Geologiyanıń áhmiyetlimashqalalari yosh geolog olimlar nigohida.-Toshkent 2019-B. 230-234.
5. Alimov T. "Texniko-ekonomicheskoe obosnovovanie selesoobraznosti." Shirote káni altın-ruda zonaları qorların ózlestiriw, uchastkalar Qizilturuq rudalı maydanınıń Galabulaq hám Kushepa tawları Chaqilkalyan tawlarında. waqıt shártlerin islep shıǵıwdıń nátiyjeleri boyınsha dáslepki hám detalnoy otsenki." Otchet Zapadno-Kizilturukskoy GPP za 2014-2019gg. v 2.-x knigax. Shaxrisabz, 2019.